

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ И СБОРНОЙ ЛИТВЫ ПО БАСКЕТБОЛУ (С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА) ДО И ПОСЛЕ ПОДГОТОВКИ К ДЕФЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ

Собко И.Н.¹, Козина Ж.Л.², Ермаков С.С.³, Мушкета Радослав³, Прусик Кристоф⁴, Цеслицка Мирослава³, Станкевич Блазей³

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеця¹

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды²

Университет Казимира Великого, Быдгощ, Польша³

Академия физического воспитания и спорта, Гданьск, Польша⁴

Аннотация. *Цель:* сравнить физическую и техническую подготовленность женских баскетбольных команд Украины и Литвы. *Материал:* в исследовании приняли участие спортсменки женской сборной команды Украины и Литвы (n=24). Возраст спортсменок - 25-30 лет. Было проведено педагогическое тестирование физической и технической подготовленности. Команда Украины тренировалась по авторской методике с применением инновационных технологий. Технология включала использование в тренировочном процессе авторского видеопособия с анимационными иллюстрациями и светодиодного линейного светильника. *Результаты:* отмечается достоверное улучшение результатов спортсменок команды Украины в тестах: прыжок с места, кросс 2000 метров, метание набивного мяча с разбега, подъем туловища за 30 секунд из положения лежа, скоростная техника, трех очковые броски, специальная выносливость. Предложенные новые средства управления тренировочным процессом помогли повысить мобильность, интенсивность и трудоемкость тренировок команды Украины. *Выводы:* рекомендуется использовать программу технико-тактической подготовки с использованием инновационных технологий в тренировочном процессе баскетболисток с нарушениями слуха.

Ключевые слова: баскетбол, спортсменки, нарушение слуха, физическая, техническая, подготовленность.

Анотація. Собко І.М., Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С., Мушкета Радослав, Прусик Кристоф, Цеслицка Мирослава, Станкевич Блазей. Порівняльна характеристика фізичної та технічної підготовленості жіночої збірної України і збірної Литви з баскетболу (з порушеннями слуху) до і після підготовки до Дефлімпійських ігор. *Мета:* порівняти фізичну та технічну підготовленість жіночих баскетбольних команд України та Литви. *Матеріал:* у дослідженні взяли участь спортсменки жіночої збірної команди України та Литви (n = 24). Вік спортсменок - 25-30 років. Було проведено педагогічне тестування фізичної та технічної підготовленості. Команда України тренувалися за авторською методикою із застосуванням інноваційних технологій. Технологія включала використання в тренувальному процесі авторського видеопособітника з анімаційними ілюстраціями і світлодіодного лінійного світильника. *Результати:* відзначається достовірне поліпшення результатів спортсменок команди України в тестах: стрибок з місця, крос 2000 метрів, метання набивного м'яча з розбігу, підйом тулуба за 30 секунд з положення лежачи, швидкісна техніка, трьох очкові кидки, спеціальна витривалість. Запропоновані нові засоби керування тренувальним процесом допомогли підвищити мобільність, інтенсивність і трудомісткість тренувань команди України. *Висновки:* рекомендується використовувати програму техніко-тактичної підготовки з використанням інноваційних технологій у тренувальному процесі баскетболісток з порушеннями слуху.

Ключові слова: баскетбол, спортсменки, порушення слуху, фізична, технічна, підготовленість.

Annotation. Sobko I.N., Kozina Zh.L., Iermakov S.S., Muszkieta Radoslaw, Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Blażej. Comparative characteristics of the physical and technical preparedness of the women's national team of Ukraine and Lithuania basketball (hearing impaired) before and after training to Deaflympic Games. *Purpose:* to compare the physical and technical readiness women basketball teams of Ukraine and Lithuania. *Material:* participated in the study of female athletes team of Ukraine and Lithuania (n = 24). Athletes age - 25-30 years. Teacher testing was conducted physical and technical readiness. Ukrainian team trained by the author's method with the use of innovative technologies. Included the use of technology in the training process of copyright video tutorials with animated illustrations and LED linear luminaire. *Results:* the results indicated significant improvement of athletes Ukrainian team in the tests: a standing jump, cross 2000 meters, throwing a medicine ball with a running start, lifting the trunk in 30 seconds from a prone position, speed equipment, three points shots, special endurance. The proposed new management training process helped increase mobility, intensity and complexity of team training in Ukraine. *Conclusions:* It is recommended to use a program of technical and tactical training with the use of innovative technologies in the training process basketball players are hearing impaired.

Keywords: basketball, athletes, hearing impairment, physical, technical, preparedness.

Введение.

Среди многочисленных видов спорта, которые культивируются в системе физического воспитания Украины, женский баскетбол занимает одно из ведущих мест [1, 3, 4, 5]. Соревновательная и тренировочная деятельность каждой команды имеет свои специфические особенности [6, 7, 10, 12, 13, 15], что требует проведения специальных исследований и педагогических наблюдений [17, 18, 19, 20, 21, 22]. Сегодня остро стоит проблема разработки теоретико-методических основ женского инвалидного спорта [2, 9, 11, 19, 20], что требует творческого сотрудничества тренеров, ученых, медиков с целью формирования и постоянного

совершенствования научно обоснованной системы спортивной тренировки баскетболисток с нарушениями слуха.

Исследование проведено согласно «Сводному плану научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг.» по теме 2.4 «Теоретико-методические основы индивидуализации в физическом воспитании и спорте» (№ государственной регистрации 0112U002001) и согласно научно-исследовательской работе, которая финансируется за счет государственного бюджета Министерства образования и науки Украины на 2013-2014 гг. «Теоретико-методические основы применения информационных, педагогических и медико-биологических технологий для формирования здорового образа жизни» (№ государственной регистрации 0113U002003).

Цель, задачи работы, материал и методы.

Цель исследования: сравнить физическую и техническую подготовленность женской сборной Украины и сборной Литвы по баскетболу с нарушениями слуха до и после подготовки к Дефлимпийским играм.

В исследовании приняли участие спортсменки женской сборной команды Украины по баскетболу с нарушениями слуха в количестве 12 человек, из них мастеров спорта международного класса — 10 спортсменок; мастеров спорта — 2 спортсменки, и баскетболистки женской сборной команды Литвы с нарушениями слуха в количестве 12 человек. Возраст спортсменок до начала исследования — в пределах 25-30 лет. Украинские баскетболистки составили экспериментальную группу, они тренировались по предложенной авторской методике с применением инновационных технологий. Разработанная технология включала использование в тренировочном процессе авторского видеопособия с анимационными иллюстрациями [7, 8, 14] и светодиодного линейного светильника. Контрольную группу составила женская сборная команда Литвы в количестве 12 человек, которые занимались такое же количество времени по тренировочной программе литовской баскетболистки и тренера Расы Крейвите [1]. Она является доктором наук и неоднократным участником многих международных соревнований в составе сборной Литвы по баскетболу, чемпионка Европы 1997.

Обе команды прошли первичное тестирование в сентябре 2012 года, а вторичное — в конце июня 2013 года, за месяц до начала Дефлимпийских игр. Педагогическое тестирование физической и технической подготовленности проводилось по тестам, применяемых в сборных командах Украины. При выполнении каждого теста предоставлялись 3 попытки, фиксировался лучший результат. Тесты проводились в течение 3 тренировочных занятий.

Результаты исследования.

Результаты сравнительного анализа физической подготовленности у баскетболисток контрольной и экспериментальной группы до проведения эксперимента показывают, что сборная Украины по некоторым показателям достоверно отстает от сборной Литвы (табл. 1). В тестах «Прыжки на скакалке за 1 мин., кол-во раз» (на 7,58 раз, $p < 0,05$), «Челночный бег 2x28м., с» (на 0,67 с, $p < 0,01$), «Скоростная прыгучесть за 20с, кол-во раз» (на 4,49 раза, $p < 0,01$), «Бег 20 м., с» (на 0,34 с, $p < 0,01$).

Таблица 1

Показатели физической подготовленности баскетболисток контрольной (n=12) и экспериментальной (n=12) групп до проведения эксперимента

Регистрируемые показатели	Группа	Статистические показатели				
		\bar{x}	S	m	t	p
Прыжки на скакалке за 1 мин., кол-во раз	Украина	136,08	11,77	3,40	-2,00	<0,05
	Литва	143,66	5,78	1,67		
Прыжок с места, см	Украина	191,08	14,49	4,18	-0,29	>0,05
	Литва	192,42	7,23	2,09		
Прыжок в высоту с места, см	Украина	30,83	6,26	1,81	-0,96	>0,05
	Литва	32,92	4,19	1,21		
Челночный бег 2x28м, с	Украина	10,07	0,77	0,22	2,97	<0,01
	Литва	9,4	0,07	0,02		
Бег 6 м, с	Украина	1,19	0,06	0,02	0,55	>0,05
	Литва	1,17	0,06	0,02		
Кросс 2000 м, мин.	Украина	9,59	0,89	0,26	-1,21	>0,05
	Литва	9,96	0,55	0,16		
Метание набивного мяча с места, см	Украина	6,09	0,75	0,22	-0,11	>0,05
	Литва	6,12	0,63	0,18		
Метание набивного мяча с разбега, см	Украина	8,23	1,01	0,29	-0,08	>0,05
	Литва	8,26	0,86	0,25		
Гибкость, см	Украина	13,25	12,19	3,52	-0,04	>0,05

	Литва	13,42	7,65	2,21		
Сгибание рук в упоре лежа за 30с, кол-во раз	Украина	28,17	5,89	1,70	-1,70	>0,05
	Литва	31,58	3,70	1,07		
Подъем туловища за 30 с из положения лежа, кол-во раз	Украина	26,17	5,94	1,71	-0,99	>0,05
	Литва	28,17	3,76	1,09		
Скоростная прыгучесть за 20сек, кол-во раз	Украина	27,92	5,02	1,45	-2,82	<0,01
	Литва	32,41	2,31	0,66		
Бег 20 м, с	Украина	3,17	0,31	0,09	2,52	<0,01
	Литва	2,83	0,33	0,10		

Анализ технической подготовленности в результате сравнительного анализа баскетболисток контрольной и экспериментальной группы до проведения эксперимента (табл. 2) позволил выявить отрицательные показатели нашей сборной в тестах «2-х очковые броски, кол-во попаданий из 21» (на 2,42 раза, $p<0,05$), «Скорость защитных перемещений, с» (на 1,11 с, $p<0,01$), «Средние броски, кол-во попаданий за 40 с» (на 1,25 раз, $p<0,01$) по сравнению с баскетболистками Литвы.

Таблица 2

Показатели технической подготовленности баскетболисток контрольной (n=12) и экспериментальной (n=12) групп до проведения эксперимента

Регистрируемые показатели	Группа	Статистические показатели				
		\bar{x}	S	m	t	p
Скоростная техника, с	Украина	35,00	2,04	0,59	2,00	>0,05
	Литва	33,61	1,27	0,37		
2-х очковые броски, кол-во попаданий из 21	Украина	11,41	2,94	0,85	-2,4	<0,05
	Литва	13,83	1,85	0,53		
Скорость защитных перемещений, с	Украина	24,59	0,73	0,21	2,74	<0,01
	Литва	23,48	0,51	0,15		
Штрафные броски, кол-во попаданий из 21	Украина	12,08	2,43	0,70	-1,29	>0,05
	Литва	13,33	2,31	0,67		
3-х очковые броски, кол-во попаданий из 21	Украина	5,58	2,81	0,81	-0,70	>0,05
	Литва	6,25	1,71	0,49		
Средние броски, кол-во бросков за 40 с	Украина	7,33	0,78	0,22	-0,84	>0,05
	Литва	7,58	0,67	0,19		
Средние броски, кол-во попаданий за 40 с	Украина	2,67	1,37	0,40	-2,73	<0,01
	Литва	3,92	0,79	0,23		
Специальная выносливость, кол-во бросков за 5 мин.	Украина	81,50	5,02	1,45	-0,85	>0,05
	Литва	83,17	4,61	1,33		
Специальная выносливость, кол-во попаданий за 5 мин.	Украина	32,42	6,86	1,98	-1,08	>0,05
	Литва	35,08	5,11	1,47		
Средние броски, кол-во попаданий из 40	Украина	18,92	4,03	1,16	-0,18	>0,05
	Литва	19,17	2,69	0,78		

После применения разработанной системы повышения эффективности технико-тактической подготовки с использованием инновационных технологий в тренировочном процессе женской сборной Украины по баскетболу с нарушениями слуха значительно улучшились показатели физической подготовленности (табл. 3) по результатам тестов «Прыжок с места, см» (на 8,67 см, $p<0,05$), «Кросс 2000 м., мин.» (на 0,44 с, $p<0,01$), «Метание набивного мяча с разбега, см» (на 45 см, $p<0,05$), «Подъем туловища за 30 с из положения лежа, кол-во раз» (на 2,5 раза, $p<0,05$).

Таблица 3

Показатели физической подготовленности баскетболисток (n=12) и экспериментальной (n=12) групп после проведения эксперимента

Регистрируемые показатели	Группа	Статистические показатели				
		\bar{x}	S	m	t	p
Прыжки на скакалке за 1 мин.,	Украина	149,83	10,44	3,01	0,79	>0,05

кол-во раз	Литва	146,75	8,61	2,49		
Прыжок с места, см	Украина	198,75	12,99	3,75	2,1	<0,05
	Литва	190,08	5,83	1,68		
Прыжок в высоту с места, см	Украина	35,75	4,09	1,18	0,96	>0,05
	Литва	34,17	4,00	1,15		
Челночный бег 2x28м, с	Украина	9,54	0,40	0,12	1,82	>0,05
	Литва	9,43	0,08	0,02		
Бег 6 м, с	Украина	1,14	0,07	0,02	-0,94	>0,05
	Литва	1,20	0,20	0,06		
Кросс 2000 м, мин.	Украина	9,11	0,55	0,16	-2,5	<0,01
	Литва	9,55	0,46	0,13		
Метание набивного мяча с места, см.	Украина	639	0,62	0,18	0,32	>0,05
	Литва	631	0,64	0,19		
Метание набивного мяча с разбега, см	Украина	879	0,52	0,15	2,03	<0,05
	Литва	834	0,54	0,15		
Гибкость, см	Украина	14,08	12,69	3,66	0,06	>0,05
	Литва	13,83	7,23	2,09		
Сгибание рук в упоре лежа за 30с, кол-во раз	Украина	33,67	3,20	0,92	1,15	>0,05
	Литва	32,25	2,83	0,82		
Подъем туловища за 30 с из положения лежа, кол-во раз	Украина	34,17	3,19	0,92	1,96	<0,05
	Литва	31,67	3,06	0,88		
Скоростная прыгучесть за 20сек, кол-во раз	Украина	32,00	4,61	1,33	-1,16	>0,05
	Литва	33,83	2,94	0,85		
Бег 20 м, с	Украина	2,55	0,27	0,08	0,71	>0,05
	Литва	2,48	0,21	0,06		

Предложенные нами новые средства управления тренировочным процессом помогли повысить мобильность, интенсивность и трудоемкость тренировок украинской сборной. Сравнительный анализ технической подготовленности баскетболисток контрольной и экспериментальной групп после проведения эксперимента указывает на резкие изменения в пользу нашей команды (табл. 4) в тестах «Скоростная техника, с» (на 2,09 с, $p<0,01$), «3-х очковые броски, кол-во попаданий из 21» (на 1,25 раза, $p<0,05$), «Специальная выносливость, кол-во бросков за 5 мин.» (на 4,92 раза, $p<0,01$), «Средние броски, кол-во попаданий из 40» (на 2,33 раза, $p<0,05$).

Таблица 4

Показатели технической подготовленности баскетболисток (n=12) и экспериментальной (n=12) групп после проведения эксперимента

Регистрируемые показатели	Группа	Статистические показатели				
		\bar{x}	S	m	t	p
Скоростная техника, с	Украина	32,42	1,16	0,33	-3,48	<0,01
	Литва	34,51	1,22	0,35		
2-х очковые броски, кол-во попаданий из 21	Украина	14,17	2,37	0,68	0,17	>0,05
	Литва	14,00	2,41	0,70		
Скорость защитных перемещений, с	Украина	24,37	0,62	0,18	2,43	<0,05
	Литва	23,53	0,49	0,14		
Штрафные броски, кол-во попаданий из 21	Украина	15,92	2,11	0,61	1,69	>0,05
	Литва	14,42	2,23	0,65		
3-х очковые броски, кол-во попаданий из 21	Украина	8,33	1,50	0,43	2,00	<0,05
	Литва	7,08	1,56	0,45		
Средние броски, кол-во бросков за 40 с	Украина	8,42	0,67	0,19	0,81	>0,05
	Литва	8,17	0,83	0,24		
Средние броски, кол-во попаданий за 40 с	Украина	4,92	0,79	0,23	1,03	>0,05
	Литва	4,58	0,79	0,23		
Специальная выносливость, кол-во бросков за 5 мин.	Украина	88,50	3,21	0,93	3,05	<0,01
	Литва	83,58	4,56	1,31		

Специальная выносливость, кол-во попаданий за 5 мин.	Украина	44,17	6,48	1,87	1,87	>0,05
	Литва	39,83	4,73	1,36		
Средние броски, кол-во попаданий из 40	Украина	23,00	2,73	0,79	2,42	<0,05
	Литва	20,67	1,92	0,56		

Выводы.

Таким образом, с помощью предложенной системы технико-тактической подготовки с использованием инновационных технологий в тренировочном процессе баскетболисток сборной Украины с нарушениями слуха удалось значительно увеличить показатели физической и технической подготовленности спортсменок.

В перспективе дальнейших исследований предполагается совершенствование системы инновационных технологий для применения в тренировочном процессе баскетболисток с нарушением слуха.

Литература:

1. Антанас Чижаускас. Подготовительные упражнения для баскетбола. / Антанас Чижаускас, Раса Крейвите, Миндагаус Бальчюнас. - 2012.- 128с.
2. Бріскін Ю.А. Структура та зміст тренувальної програми спеціальної олімпіади з легкої атлетики / Бріскін Ю.А., Передерій А.В., Слісенко О.О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. - №1. – С. 10-18.
3. Заворотна О. А. Корекція координаційних здібностей баскетболістів з порушенням слуху / Заворотна О. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. – N4. - 146 с.
4. Дорошенко Едуард. Сучасні методичні принципи оцінювання методичної майстерності в баскетболі. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - Київ, 2008- №2. – С. 23-30.
5. Козина Ж. Л. Закономерности индивидуальной динамики соревновательной результативности квалифицированных баскетболисток / Козина Ж. Л. // Спортивна медицина. 2012. – №1– С. 18-22.
6. Козина Ж. Л. Командная и индивидуальная структура подготовленности баскетболисток студенческих команд / Козина Ж. Л., Защук С. Г., Слюсарев В. Ф. // Физическое воспитание студентов. 2009. –№3. –С. 34-40.
7. Козина Ж.Л. Анализ и обобщение результатов практической реализации концепции индивидуального подхода в тренировочном процессе в спортивных играх / Ж.Л. Козина //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2009. - №2. – С. 34-47.
8. Козина Ж.Л. Моделирование тактических взаимодействий в баскетболе с помощью FLASH – технологий / Ж.Л. Козина., Я.С. Бойко, Л.В. Гринь // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // V Международная научная конференция 3 февраля 2010 года. – Белгород-Харьков, 2010. – С. 75-78.
9. Козина Ж.Л. Нелінійні регресійні моделі індивідуальних закономірностей динаміки змагальної ефективності в баскетболі / Козина Ж.Л. // Теорія та методика фізичного виховання. 2009. — N 7. – С. 23-30.
10. Козина Ж.Л. Сравнительная характеристика психофизиологических возможностей квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха и квалифицированных здоровых баскетболисток / Козина Ж.Л., Собко И.Н., Клименко А.И., Сак Н.Н. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 7. - С. 28-33. doi:10.6084/m9.figshare.735962
11. Коробейников Г.В. Психофизиологическая организация деятельности человека [Текст]: монография / Г.В. Коробейников. – Белая Церковь, 2008. – 128 с.
12. Линець М.Н. Зміст змагальної діяльності баскетболістів суперліги. / Линець М.Н., Зубрицький Я. Я., Войтович І. П. //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2012. Вип. 64: – С. 100-108.
13. Малинаускас Р.К. Показатели общей и физической самоэффективности представителей юношеского баскетбола / Малинаускас Р.К., Брускоас А.Р. // Теория и практика физ. культуры. - 2013. - N 3. - С. 27-29.
14. Максименко І. Г. Інтерактивні технології в системі підготовки юних спортсменів / Максименко І. Г. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2011. Вип. 91; Т.2: – С. 120-125.
15. Носко Н.А. Соревновательная деятельность и техническая подготовленность баскетболистов различных роста-весовых групп / Н.А. Носко, В.Н. Маслов, Л.В. Жула //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2002. - № 6. - С. 3-8.
16. Павленко Ю.О. Инновационное развитие национальной инфраструктуры научно-методического обеспечения спорта высших достижений / Павленко Ю.О. // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2007. - №13. – С. 20-25.
17. Собко И.Н. Текущий контроль физической и функциональной подготовленности баскетболисток с нарушениями слуха / Собко И.Н., Куделко В.Э., Шевченко О.А. // Физическое воспитание студентов. - 2012. - № 1. - С. 105 - 107.
18. Собко И.Н., Характеристика соревновательной деятельности квалифицированных баскетболисток с нарушениями слуха по сравнению с квалифицированными здоровыми баскетболистками / Собко И.Н. // Физическое воспитание студентов. - 2013. - № 4. - С. 82-86. doi:10.6084/m9.figshare.663626

19. Сабонис А. Арвидас Сабонис: "Такой команды больше не будет. Нигде и никогда". // Спорт-экспресс. - 2008. - 11 Июля. - С. 16.
20. Шамардина Галина. Особенности физического развития и подготовленности юных баскетболистов с нарушениями слуха / Шамардина Галина, Ельфимова Ольга. // Наука в олимпийском спорте. 2006, N 4, - С. 188-194.
21. Шахлина Л. Г. Особенности функциональной адаптации организма спортсменов высокой квалификации к большим физическим нагрузкам. / Шахлина Л. Г. // Спортивная медицина. 2012. – №1– С. 116-120.
22. Martens R. Coaches guide to sport psychology. Vilnius: LISC.- 1999. - 172 p.

References:

1. Antanas Chizhauskas, Rasa Krejvite, Mindaugas Bal'chiunas. *Podgotovitel'nye uprazhneniia dlia basketbola* [Preparatory exercises for basketball], 2012, 128 p.
2. Briskin Iu.A., Perederij A.V., Slisenko O.O. *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu* [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2008, vol.1, pp. 10-18.
3. Zavorotna O. A. *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu* [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2008, vol.4, pp. 146 p.
4. Doroshenko Eduard. *Teoriia i metodika fizicnogo vikhovannia i sportu* [Theory and methods of physical education and sport], 2008, vol.2, pp. 23-30.
5. Kozina Zh. L. *Sportivnaia medicina* [Sports Medicine], 2012, vol.1, pp. 18-22.
6. Kozina Zh. L., Zashchuk S. G., Sliusarev V. F. *Fiziceskoe vospitanie studentov* [Physical Education of Students], 2009, vol.3, pp. 34-40.
7. Kozina Zh. L. *Fiziceskoe vospitanie studentov tvorceskih special'nostej* [Physical Education of the Students of Creative Profession], 2009, vol.2, pp. 34-47.
8. Kozina Zh. L., Bojko Ia.S., Grin' L.V. Modelirovanie takticheskikh vzaimodejstvij v basketbole s pomoshch'iu FLASH – tekhnologij [Modeling tactical interactions in basketball using FLASH – technology]. *Problemy i perspektivy razvitiia sportivnykh igr i edinoborstv v vysshikh uchebnykh zavedeniakh* [Problems and prospects of development of sports and martial arts in higher education], Belgorod-Kharkov, 2010, pp. 75-78.
9. Kozina Zh. L. *Teoriia ta metodika fizicnogo vikhovannia* [Theory and methods of physical education], 2009, vol.7, pp. 23-30.
10. Kozina Zh. L., Sobko I.N., Klimenko A.I., Sak N.N. *Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu* [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2013, vol.7, pp. 28-33. doi:10.6084/m9.figshare.735962
11. Korobejnikov G.V. *Psikhofiziologicheskaia organizaciia deiatel'nosti cheloveka* [Psychophysiological organization of human activities], White Church, 2008, 128 p.
12. Linec' M.N., Zubric'kij Ia. Ia., Vojtovich I. P. *Visnik Chernigivs'kogo derzhavnogo pedagogicnogo universitetu* [Bulletin of the Chernihiv State Pedagogical University], 2012, vol.64, pp. 100-108.
13. Malinauskas R.K., Brusokas A.R. *Teoriia i praktika fizicheskoj kul'tury* [Theory and practice of physical culture], 2013, vol.3, pp. 27-29.
14. Maksimenko I. G. *Visnik Chernigivs'kogo derzhavnogo pedagogicnogo universitetu* [Bulletin of the Chernihiv State Pedagogical University], 2011, vol.91, pp. 120-125.
15. Nosko N.A., Maslov V.N., Zhula L.V. *Fiziceskoe vospitanie studentov tvorceskih special'nostej* [Physical Education of the Students of Creative Profession], 2002, vol.6, pp. 3-8.
16. Pavlenko Iu.O. *Aktual'nye problemy fizicheskoj kul'tury i sporta* [Actual problems of physical culture and sports], 2007, vol.13, pp. 20-25.
17. Sobko I.N., Kudelko V.E., Shevchenko O.A. *Fiziceskoe vospitanie studentov* [Physical Education of Students], 2012, vol.1, pp. 105 - 107.
18. Sobko I.N. *Fiziceskoe vospitanie studentov* [Physical Education of Students], 2013, vol.4, pp. 82-86. doi:10.6084/m9.figshare.663626
19. Sabonis A. *Takoj komandy bol'she ne budet. Nigde i nikogda* [This team is no more. Nowhere and never], Sport-Express, 2008, July 11, p. 16.
20. Shamardina Galina, El'fimova Ol'ga. *Nauka v olimpijskom sporte* [Science in Olympic Sport], 2006, vol.4, pp. 188-194.
21. Shakhlina L. G. *Sportivnaia medicina* [Sports Medicine], 2012, vol.1, pp. 116-120.
22. Martens R. *Coaches guide to sport psychology*. Vilnius: LISC. 1999, 172 p.

Информация об авторах:

Собко Ирина Николаевна

ORCID: 0000-0002-4920-9775

sobko.kh@mail.ru

Харьковский национальный экономический университет
пр. Ленина, 9а, 61001, г. Харьков, Украина.

Козина Жаннета Леонидовна

д.н. ФВиС, проф.
ORCID: 0000-0001-5588-4825
Zhanneta.kozina@gmail.com
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
ул. Артема, 29, г. Харьков, 61002, Украина.

Ермаков Сергей Сидорович

д.п.н., проф.
ORCID: 0000-0002-5039-4517
sportart@gmail.com
Университет Казимира Великого в Быдгощ
ул. Ходкевича 30, г.Быдгощ 85-064, Польша.

Мушкета Радослав Каролиевич

д.п.н., проф.
ORCID: 0000-0001-6057-1583
radek@muszkieta.com
Университет Казимира Великого в Быдгощ
ул. Ходкевича 30, г.Быдгощ 85-064, Польша

Прусик Кристоф Янович

д.п.н., проф.
ORCID: 0000-0001-7534-675X
prusik@hot.pl
Академия физического воспитания и спорта
Ул. Веска 1, 80-336, Гданьск, Польша

Цеслицка Мирослава Зигмунтовна

ORCID: 0000-0002-0407-2592
cudaki@op.pl
Университет Казимира Великого в Быдгощ
ул. Ходкевича 30, г.Быдгощ 85-064, Польша

Станкевич Блазей Янович

ORCID: 0000-0001-6743-1073
blazej1975@interia.pl
Университет Казимира Великого в Быдгощ
ул. Ходкевича 30, г.Быдгощ 85-064, Польша
Поступила в редакцию 25.04.2014 г.

Information about the authors

Sobko I. N.

ORCID: 0000-0002-4920-9775
sobko.kh@mail.ru
Kharkov National Economic University
Lenin boulevard 9a, 61001, Kharkov, Ukraine.

Kozina Zh.L.

ORCID: 0000-0001-5588-4825
Zhanneta.kozina@gmail.com
Kharkov National Pedagogical University
Artema str. 29, Kharkov, 61002, Ukraine

Iermakov S.S.

ORCID: 0000-0002-5039-4517
sportart@gmail.com
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Chodkiewicza str. 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland.

Muszkieta Radosław

ORCID: 0000-0001-6057-1583
radek@muszkieta.com
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Chodkiewicza str. 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland

Prusik Krzysztof

ORCID: 0000-0001-7534-675X
prusik@hot.pl
Academy of Physical Education and Sports
ul. Wiejska 1, 80-336 Gdansk, Poland

Cieślicka Mirosława

ORCID: 0000-0002-0407-2592

cudaki@op.pl
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Chodkiewicza str. 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland
Stankiewicz Błażej
ORCID: 0000-0001-6743-1073
blazej1975@interia.pl
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Chodkiewicza str. 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland
Came to edition 25.04.2014